

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No7
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 268 sahifa,
1-iyul, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Umarova H. O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston

Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Umarova H. O'. – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G' B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Konvergent tahririyat mas'uliyati: Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonini yoritish tendensiyalari	16
Doniyorov Salim Musurmonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy bilimlarini shakllantirish.....	23
Nazarov Odil Omanqulovich	
"Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"da ijtimoiy-pedagogik hamkorlikning o'rni	27
Abirova Umida Nazarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan nutq nuqsonlarini oldini olish va uning ahamiyati.....	30
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li	
Pedagogik jarayonda axloqiy qarashlarni shakllantirish usul va vositalari	34
Xudoykulova Shaxlo Mamaniyozovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ijodkorligini rivojlantirishda ta'limiy o'yinlarning ahamiyati	38
Salimova Dilmira Farxodovna	
Aholining iqtisodiy axborot savodxonligini oshirishdagi muammo va kamchiliklar	41
Rajabov Asliddin Xolmirzayevich	
Favqulodda vaziyatlar yo'nalishi ta'limida muloqotning ahamiyati.....	44
Boltayev Baxtiyor Yunusovich	
Biologiya ta'limi va raqamli texnologiyalar	48
E. Po'latova	
Boshlang'ich ta'limga tayyorlov guruhi bolalarini kasbga yo'naltirishda stem yondashuvining ahamiyati ...	51
Egamova Ravshanoy Surobjonovna	
O'zbekiston TIMSS natijalarini qanday yaxshilashi mumkin? Innovatsion ta'lim yondashuvlari va samarali strategiyalar.....	55
G'ayniddinov Shayxislom Tolibjon o'g'li	
Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda mutaxassislar hamkorligi	60
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Developing Student's Critical Skills Through Technology-Enhanced English Lessons	63
Mavlonova Dildora Shuxrat qizi	
Bahrom Ro'zimuhammad she'rlarini o'qitishda integratsiya usulidan foydalanish	67
Nomozova Dilobar Suyun qizi	
Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirish: bosqichlar va tamoyillar	72
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
3D Modeling of Virtual Chemical Laboratories	75
Qayumov Jamshid Ma'rufjon o'g'li	
Fostering Metacognitive Skills in Efl Learners Through Ai-Supported Instruction: a Review of Recent Literature	80
Ruzieva Maftuna	
Onlayn va gibrid ta'lim sharoitida mashinasozlik texnologiyasi faniga qiziqishni oshirishning nazariy asoslari.....	85
Sarimsakova Soxibaxon Raxmonjanovna	
Loyihalashtirilgan integral darslar samaradorligi (9-sinflar uchun "Metallar va ularning umumiy xususiyatlari" mavzusida).....	88
Sharipova Hakima Shavkatovna	
Metacognition and Self-Regulated Learning	92
Turayeva Nazira Ibragimovna	
Методические возможности совершенствования обучения научной письменной речи на основе коммуникативно-деятельностного подхода	95
Меденцева Наталья Петровна	
Transformatsion jarayonlarda tibbiyot oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirish strategiyalari	100
Jonibekov Jasur Jonibekovich	

O'zbek milliy musiqasi: boy madaniyat va san'atning ajralmas qismi.....	105
Rustamova Maxsuma Farxodbek qizi	
Sharq va G'arbda tibbiyot fanlarining yaratilishi tarixi.....	108
Bakayev Najmiddin	
Didaktik o'yinlar bola faoliyatining asosiy vositasi sifatida.....	112
Egamova Madina Qobil qizi	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarining konvergent-kreativ tafakkurini takomillashtirishning didaktik asoslari.....	116
Egamova Shukriya Amanovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida universal ta'lim faoliyatlari orqali tarbiyaviy maqsadlarga erishish imkoniyatlari	119
G'aybullayeva Nafisaxon Nosirjon qizi	
Matematika o'qitishning klassik metodlaridan zamonaviy usullariga o'tish	124
G'ofurov Jamoliddin Xusniddinovich	
Jahon miqyosida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	128
Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna, Mahmudova Zulfiya Homidovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning prognostik kompetensiyasini rivojlantirish tamoyillari.....	131
Ikromova Munisa Sheraliyevna	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorgarligini grafik ma'lumotlar asosida oshirishning didaktik asoslari	134
Jumanazarova Zuhra Qosimjonovna	
Sport va jismoniy tarbiya pedagogikasida innovatsion metodlar	138
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	141
Jumayeva Sarvinoz Ilhombekovna	
Talabalarda nutqiy tarkibiy tuzilmalarni shakllantirish texnologiyasi	145
Kiyamova Maxbuba Sultanovna	
Innovatsion yondoshuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning amaliy jihatlari	148
Mamadiyurov Jamol	
Ingliz tili matnlarini o'rganishda 6-sinf o'quvchilarining grammatik kompetensiyasini oshirish va tatbiq qilishning samarali usullari.....	152
Sharipova Firuza Mehriddinovna	
Kar va zaif eshituvchi yuqori sinf o'quvchilarining axborot kompetensiyasini rivojlantirish modeli	155
Tursunov Hojiakbar Hamidullo o'g'li	
Maktabgacha ta'limda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – pedagogik muammo sifatida.....	159
Xallokova Maksudaxon Ergashevna	
Altruistik xulq-atvorning shaxsiy va ijtimoiy determinantlari.....	162
Xatamova Ferangiz Ibodulloevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini teatr pedagogikasi vositalari orqali rivojlantirishning xorijiy va milliy tajribasi	166
Xudoyberganova Matluba Qulsoxatovna	
Refleksiv yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni va afzalliklari.....	170
Yodgorova Gulrux Farhodovna	
Совершенство методики формирования компетентности будущих студентов-искусствоведов в условиях цифрового образования.....	174
Юлдашев Эргаш Сабинович	
O'z-o'zini rivojlantirish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	177
Kudenov Temurbek Maxsetbaevich	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida hikoya janrini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish dolzarb muammo sifatida	180
Ergasheva Shoxida Nurmuxammadovna	
Ingliz tili darslarini interaktiv tashkil etishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni va metodik yondashuvlar	185
Raxmatullayeva Barno Baxtiyor qizi	
The Effectiveness of Using Podcasts to Enhance Listening Comprehension and Vocabulary Acquisition in Secondary School English Classes.....	189
Meliboyev Zuxriddin Isroil ugli	

O'zbekiston tarixi darslarida pedagogik improvizatsiyani texnologiyalashtirish va raqamlashtirish imkoniyatlari	192
Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna	
Tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning samaradorligi.....	196
Arslanova Umidaxon Komiljon qizi	
Baxtli pedagoglar sirlari yoki kasbdagi subyektiv farovonlik	201
Adilova Zulfiya Djavdatovna	
Ayollarning siyosiy faolligini oshirishda gender kvotalarining o'rni	204
Abdukaxorova O'g'iloy Isroiljon qizi	
The Content of Developing Students' Communicative Culture Through a Bilingual Approach	207
Abdukhaliyeva Feruzaxon Ulugbek kizi	
Maktabgacha yoshdagi nutqida kamchiligi bo'lgan bolalar so'zlashuv nutqini shakllantirishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish ahamiyati.....	210
Abdullayeva Ugiloy Djurayevna	
Chet tili intellektual va kasbiy rivojlanish kaliti	214
Aripova Sayida Abdalaxatovna	
Raqamli etiket: zamonaviy ta'limda yangi madaniyat talabi	217
Rasuljon Atamuratov	
Raqamli xiyonat: zamonaviy munosabatlar va sodiqlik inqirozi.....	221
Azizova Shodiya Utkur qizi	
Badiiy tarjimada leksik birliklarning lingvomadaniy aspektlari	224
Mardiyeva Maxbuba Shavkatovna	
O'quvchilarda funksional savodxonlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturiy platformani pedagogik loyihalash.....	228
Obloqulov Sulaymon Maxmayusuf o'g'li	
Kurashchilar orasida jarohatlarning oldini olish: reabilitatsiya va profilaktik uslublar	232
Ochilova Sarvinoz Salim qizi	
Xalq og'zaki ijodi vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishga tayyorlashning pedagogik-psixologik jihatlari	236
Oxunova Nozimaxon Mirzag'ulom qizi	
Loyiha asosidagi o'qitish orqali yoshlarda liderlik qobiliyatini rivojlantirish usullari.....	239
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'yinlar vositasida o'rgatishga qaratilgan mashq va topshiriqlarning samaradorligi.....	242
Toshniyozova Dildora, Meliyeva Nargizaxon	
Bo'lajak o'qituvchilarni tarixiy va ma'naviy ideallarga aksiologik munosabatini rivojlantirish modeli	245
Tursunova Dilnoza Adhamjon qizi	
Shaxs rivojlanishida pedagogika va psixologiyaning o'rni	248
Umirova Guldona Jamoliddin qizi	
Toshkent shahri havosi ifloslanishining sabablari va oldini olish choralari	251
Ungalov Akmal Navruzovich	
Sun'iy intellekt asosida tuzilgan interaktiv platformalar va ulardan foydalanuvchi tajribasi	254
Xabirova Zulfiya Anvarbekovna	
Talabalar ijtimoiy faollik indeksini rivojlantirishda tyutorlik faoliyatining o'rni va ahamiyati	257
Xamrakulov Jasurbek Muxammadjon o'g'li	
Hozirgi davr pedagogikasida sharqona ta'limning ahamiyati.....	260
Yuldasheva Mastura Islamovna	
Пословицы и поговорки как отражение картины мира	263
Алламбергенова Шахноза Садатдиновна	

Oxunova Nozimaxon
Mirzag'ulom qizi

Farg'ona davlat universiteti
Boshlang'ich ta'lim uslubiyoti
kafedrasida mustaqil izlanuvchisi

XALQ OG'ZAKI IJODI VOSITASIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARINI O'QUVCHILARNING O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK JIHATLARI

Annotatsiya: Maqolada xalq og'zaki ijodi, o'qish savodxonligidagi muammolar, bu borada olib borilgan tadqiqotlarning mundarijasi xususida fikr yuritiladi. Xalq og'zaki ijodi janrlari ustida ishlash jarayonida, shuningdek, o'qishga tayyorgarlik davrida qo'llaniladigan metodlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: xalq og'zaki ijodi, o'qish savodxonligi, pedagogik xususiyat, ertak, topishmoq, maqol, doston, xalq o'yinlari.

Abstract: The article discusses the problems of folk oral literature, reading literacy, and the content of research conducted in this area. The methods used in the process of working on genres of folk oral literature, as well as during the period of preparation for reading, are analyzed.

Key words: folk oral literature, reading literacy, pedagogical features, fairy tale, riddle, proverb, epic, folk games.

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы народной устной словесности, читательской грамотности, содержание исследований, проводимых в этом направлении. Анализируются методы, используемые в процессе работы над жанрами народной устной словесности, а также в период подготовки к чтению.

Ключевые слова: народная устная словесность, читательская грамотность, педагогические особенности, сказка, загадка, пословица, эпос, народные игры.

KIRISH

Ma'lumki, boshlang'ich ta'limda o'qish ko'nikmalarini to'liq egallash vazifasi bilan bir qatorda, o'qituvchi oldida maktab o'quvchilarining adabiy rivojlanishini ta'minlash vazifasi ham turadi. Ushbu muammoni har qanday o'qish materialini orqali hal qilish zarurati mavjud. Bunday vazifaning folklor materiallariga yuklatilishi bejiz emas. Chunki hozirgi kunda o'zbek xalqining o'ziga xos og'zaki ijodini, ya'ni folklor san'atini, xalq dostonlari, qadimiy urf-odatlarini va xalq o'yinlarini saqlab qolish hamda ularni keng targ'ib qilish asosiy maqsadimizga aylangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur sohada olib borilgan ilmiy izlanishlar sirasiga L. Vyripayeva, Y. Ganishina, N. Dushkina, O. Kostyshina, L. Levina, A. Nikitchenkov va ularning izdoshlari faoliyatini kiritish mumkin. Ushbu olimlar tomonidan o'qishga o'rgatish va boshlang'ich sinflar ta'limida o'qish darslarini yangicha yondashuv asosida tashkil etishga doir ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, L. Vyripayeva o'z ilmiy ishida folklorning (xususan, bolalar folklorining) nazariy asoslarini aniqlash va ertaklar, topishmoqlar, maqollar, matallar misolida matn yaratish ustida mukammal ishlash foydaliroq ekanini ko'rsatgan bo'lsa, Y. Ganishina kichik yoshdagi o'quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirish uchun xalq og'zaki ijodiga tayangan holda metodikalarni yanada takomillashtirgan. Uningcha, xalq og'zaki ijodi orqali o'quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirishda mavjud dasturlar va o'quv-

uslubiy qo'llanmalar tahlil qilingan, bu orqali adabiy o'qish hamda nutqni rivojlantirish tamoyillariga nechog'lik puxta yondashilganligi va tilning kommunikativ funksiyasi qanday amalga oshirilgani ko'rsatilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Xalq og'zaki ijodi vositasida o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga qator vazifalar yuklatiladi. Shunday vazifalardan biri – boshlang'ich sinfga qabul qilingan bolalarning oilaviy muhiti, psixologik xususiyatlari, maktabga tayyorgarligi va o'zlashtirish darajasini o'qituvchi tomonidan chuqur o'rganishdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qishga nisbatan to'g'ri munosabatni shakllantirish ta'limning samaradorligini oshiradi. O'quvchilar o'qish jarayonida qiyinchiliklarga duch kelsa yoki matnni anglash qiyin bo'lsa, ta'limga salbiy munosabatda bo'la boshlaydi. Har bir darsda bunday holat kuzatilmisligi uchun o'qituvchi darslarni qiziqarli tarzda tashkil etishi lozim. Shu o'rinda boshlang'ich sinf darsliklariga yangicha yondashuv zarurati paydo bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Folklori o'rganish jarayonida kichik yoshdagi o'quvchining ijodiy o'zini o'zi anglash mazmunini aniqlash-tirishga e'tibor qaratilgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'zini o'zi anglashi va ijodiy rivojlanishining modeli ishlab chiqilgan. Xalq og'zaki ijodini o'rganish jarayonida kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy o'zini o'zi anglash mezonlari, ko'rsatkichlari va rivojlanish darajalari aniqlangan. O'qish jarayonida kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy o'zini o'zi anglashini rivojlantirishning pedagogik shartlari aniqlangan, asoslangan va eksperimental tekshirilgan. Folklori o'rganishni yanada mustahkamlash uchun metodlar ishlab chiqilgan va ularni amalga oshirish texnologiyasi yaratilgan ^[1,100]. O. Nasanova bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun zamonaviy darsning tamoyillari, zamonaviy darsning maqsadlarini shakllantirish va zamonaviy darsning tuzilishini tavsiflab, xalq og'zaki ijodini o'rganishning nazariy asoslarini aniqlagan (xususan, bolalar, xalq qo'shiqlari ijodiyoti) va maqollar misolida nutqning majoziy-emotsional tomonini shakllantirish uchun qator tavsiyalar ko'rsatgan ^[2,102]. Folklor materiallarini bolalar tomonidan idrok etilishining o'ziga xos xususiyatlari va zamonaviy texnologiyalar asosida o'qitish muammolarining an'anaviy folklor tizimining mifopoyetik jihati bilan bog'liqligi ochib berilgan. Xalq og'zaki ijodi asarlarining badiiy dunyosi bo'yicha ish mavzusida zamonaviy o'qitish va boshlang'ich adabiy ta'lim dasturlarini tahlil qilishga alohida urg'u berilgan. O'rganilayotgan folklor matnlari doirasida o'quvchilarning ko'nikmalari, qobiliyatlari shakllangan o'qish tizimida aniqlangan. Tadqiqot doirasida o'qitishning aniq ko'nikmalari tizimi va ularni shakllantirish, rivojlantirishning uslubiy shartlari ko'rib chiqilgan ^[3,103].

Rus metodisti tomonidan esa boshlang'ich sinf o'quvchilariga xalq og'zaki ijodini o'qitishda o'quvchilarning texnologiya fanida xalq amaliy san'ati vositalari va ulardan kichik yoshdagi maktab o'quvchilarini mehnat tarbiyasida qo'llash usullari aniqlangan. Uning fikricha, xalq amaliy san'ati materiallarini joriy etish asosida olib borilgan mehnat ta'limi o'quv dasturining milliy-mintaqaviy tarkibiy qismi mazmunini boyitadi ^[4,104]. Xalq og'zaki ijodi janrlari ustida ishlash jarayonida yoki uni o'qishga tayyorgarlik davrida har doim qo'llanadigan o'yinlar ko'ngilochar mashg'ulot bo'lmasdan, ta'limiy xarakterga ega bo'lishi, o'rganilayotgan mavzuni mustahkamlashga, uning yangi-yangi qirralarini ochib berishga, mavzuni amaliy o'zlashtirishga e'tibor qaratilishi lozim. Ta'limiy o'yinlar ham muayyan bir tartibda, izchillikda, tadrijiy rivojlanishda tashkillansa, maqsadga muvofiq bo'ladi.

Xalq ijodining lingvistik yoki ma'naviy tarbiyaga qo'shadigan hissasi, aslida, ijodiy tafakkurni rivojlantirish va hayotiy tajribani boyitishning keng ko'lamli imkoniyatlari bilan uyg'unlashadi. Turli ertak, doston, topishmoq va maqollarda keltirilgan badiiy obrazlar, voqea-hodisalar hamda axloqiy xulosa va mulohazalar o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirib, ularning mustaqil qaror qabul qilishga bo'lgan rag'batini oshiradi. Quyidagi jarayon faqat til va adabiyot o'rganish bilan cheklanib qolmay, balki ijtimoiy-psixologik holatlarda, kundalik hayotda uchraydigan muammolarni hal etishda ijodiy yondashuvni ham shakllantiradi. Mazkur asarlar asosidagi badiiy mazmun o'quvchilarni qat'iy me'yorlardan tashqarida fikrlashga, hodisalarga turli nuqtayi nazardan yondashish va shuning asosida o'zgacha qaror yoki yechim topishga undaydi. Xalq ijodida ifodalangan turli tarixiy, madaniy va ijtimoiy omillar hayotiy tajribani boyitish va insoniy munosabatlar mohiyatini chuqur anglashga yordam beradi hamda axloqiy tarbiya bilan bir qatorda mustaqil fikr va harakat qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Ertaklar, maqollar va topishmoqlar bolalarga matnni chuqur o'qish va qay darajada tushunish bo'yicha mashq qilish imkonini beradi, lug'aviy boylikni kengaytiradi va ifodali nutqga ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Folklor asarlarini mutolaa qilish hamda muhokama qilish davomida o'quvchilar matndan asosiy g'oyani ajratish, qahramonlarning xatti-harakatini tahlil qilish va uni o'z hayotiy tajribalari bilan bog'lash kabi ko'nikmalarni egallab boradi. Matnlarda xalq hayotining turli jabhalari qisqa va aniq ifodalangan bo'lishi sababli, xalq og'zaki ijodi o'qish darslarini boyitib, bolalarda mustahkam qiziqish uyg'otib boradi. Ertak va maqollardagi ibratli voqealar o'quv jarayonini qiziqarli qiladi, bolalarning eslab qolishiga qulay sharoit yaratadi va fikrlash jarayonini faollashtiradi.

XULOSA

Shunday qilib, xalq og'zaki ijodidan samarali foydalanish, avvalo, o'qituvchining puxta pedagogik tayyorligiga bog'liq. O'qituvchi to'g'ri asarlarni tanlay bilishi, darsdagi o'qish, tahlil va ijodiy topshiriqlarni oqilona uyushtirishi lozim. Har bir taqdim etilayotgan material ta'lim jarayonida xalq og'zaki ijodidan samarali foydalanish orqali o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishga qaratilgan kompleks yondashuvni aks ettiradi. Tadqiqotda keltirilgan kompetentlik hamda integrativ yondashuvlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining turli fanlarga oid bilim va hayotiy tajribalarini yaxlit holda o'zlashtirishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Вырыпаева Л. Формирование навыка продуцирования собственного текста у учащихся начальных классов (на примере фольклора) : дис. ... канд. пед. наук. – Спец. 13.00.00. – Рязань, 2007.
2. Ганышина Ю. Формирование культуры речи младших школьников на литературном материале: дис. ... канд. пед. наук. – Спец. 13.00.00. – Рязань, 2007.
3. Костышина О. Развитие творческой самореализации младших школьников в процессе изучения фольклора: дис. ... канд. пед. наук. – Спец. 13.00.00. – Елец, 2009.
4. Насанова О. Формирование образно-эмоциональной стороны речи учащихся первого класса при обучении русскому языку средствами фольклора: дис. ... канд. пед. наук. – Спец. 13.00.02. – Орёл, 2008.
5. Никитченков А. Развитие читательских умений младшего школьника в процессе работы с художественным миром произведений русского фольклора: дис. ... канд. пед. наук. – Спец. 13.00.00. – Москва, 2002.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.